

СУЩНОСТЬ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Шомуродов Равшан Турсункулович

Доцент кафедры

“Социально-гуманитарных наук и экономика”, к.э.н. Филиала
Федерального Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования “Национальный исследовательский
университет” “Московского Энергетического Института” в городе
Ташкенте

E-mail: r.shomurodov@mail.ru

ORCID:0000-0002-9087-104X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093631>

Аннотация. В научном тезисе проанализированы взгляды ученых экономистов об экономической сущности монетарной политики, рассмотрены актуальные проблемы современной монетарной политики, сформулированы научные выводы, предложения и рекомендации автора.

Ключевые слова: монетарная политика, инфляция, денежная масса, резервные деньги, спрос на деньги, предложение денег, ставка рефинансирования, прямые инструменты, косвенные инструменты, валютный курс, стабильность цен, дефицит бюджета.

Введение

Монетарная политика – совокупность методов, инструментов и мер, направленная на обеспечение стабильности национальной валюты, платежного баланса, цен, предложения денег, финансового рынка, экономического роста, инвестиционной активности, макроэкономической и финансовой стабильности в экономике.

Развитые страны, такие как США, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция имеют огромный теоретический, методологический и практический опыт по разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политики. Кроме того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что монетарная политика совершенствовалась под влиянием инновационных идей.

Глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила процессы развития экономики, банковской системы, финансового рынка, инструментов, методов монетарной политики, в частности, придав им инновационную направленность. В условиях глобализации прослеживаются коренные изменения в международной в финансово-банковской системе, в монетарной политике с учетом цифровых технологий.

Монетарная политика также способствовала и играла важную ключевую роль в решении сложных макроэкономических и финансовых проблем, связанных с возникновением различных кризисов экономического, финансового, политического, социального и системного характера, различного рода эпидемии и пандемии, наблюдавшиеся в мировой истории. Поэтому регулярно совершенствуются модели, методы, методология, механизмы и инструменты монетарной и фискальной политики.

Обзор литературы по теме.

По заключению М.Фридмена, Центральный банк имеет достаточные возможности для регулирования предложения денег, и при этом инфляция не является многофакторным процессом [1].

Данное заключение основывается на том, что Центральный банк, используя политику открытого рынка и дисконтных операций, может управлять денежной массой и процентными ставками.

Ф.Мишкин утверждает, что, “операции открытого рынка – самый важный инструмент монетарной политики, так как они позволяют управлять процентными ставками и монетарной базой, определяющими объем денежной массы” [2].

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным банком на открытом рынке увеличивает резервы банковской системы и монетарную базу, что ведет к росту предложения денег и снижению краткосрочных процентных ставок.

По мнению В. Юровицкого, в условиях отсутствия обязательного резервирования все исходные, эмиссионные деньги являются активными, следовательно, кредитная деятельность коммерческих банков приведет к росту депозитов [3].

МакКаллум утверждает, что спрос на деньги является нестабильным, поэтому основным инструментом денежно-кредитной политики является процентная ставка Центрального банка [4].

Вопросы совершенствования монетарной политики были исследованы, и соответствующие выводы были сформулированы в научных трудах таких зарубежных ученых-экономистов, как: Ж.Кейнс, М.Фридмен [5], И.Фишер, Ж.Тобин, Э.Долан, О.Лаврушин [6], Мартин Боденштейн [7], Итаи Агур [8], Навой А., Косой А., Белоглазова Г., Ван-Хуз Д, Кейнс Дж., Абрамова М., Лаврушин О., Афанасьева О., Смирнова О., Миллер Р, Моисеев С, Хесус У, Мишкин Ф [9].

Например, С. Моисеев в своих научных трудах анализировал такие актуальные вопросы монетарной политики, как обеспечение стабильности национальной валюты, таргетирование предложения денег и целевой показатель инфляции и сформулировал соответствующие выводы.

Отдельные теоретические и практические аспекты монетарной политики нашли свои отражения в научных трудах узбекских ученых-экономистов–А.Вахабова [10], А.Омонова, Т.Коралиева, Б.Душаева [11], О.Намозова[12], Т.Бобакулова [13], Р.Шомуродова[14].

Например О.Намозов в качестве обязательного условия укрепления денежной системы предлагает внедрение инфляционного таргетирования. Р.Шомуродов впервые в среде ученых экономистов Узбекистана изучал инструменты монетарной политики, выделив их на прямые и косвенные инструменты. А также раскрыл их сущность, особенности, преимущества и недостатки. Б.Душаев предлагает совершенствовать регулирование предложение денег путем развития практики использования инструментов монетарной политики.

Анализы и результаты.

Исследование экономики, монетарной и фискальной политики, финансовой системы развитых стран показывает, что проблемы финансового и макроэкономического характера в мировой экономике имели циклический характер.

Необходимо отметить, что в истории мировой экономики наблюдались различные макроэкономические и финансовые проблемы, а также отдельные кризисы экономического и финансового характера. Для решения этих проблем правительством каждой страны была разработана и осуществлена программа макроэкономической стабилизации экономики.

На наш взгляд, эти проблемы будут появляться в различной степени в зависимости от изменения мировой конъюнктуры, ослабления и нарушения финансовой дисциплины в отношениях между странами, а также с возникновением неожиданных для человечества различного рода новых пандемий и эпидемий, не наблюдавшихся в истории мировой экономики.

В настоящее время во многих странах не нашли своего научного и практического решения ряд макроэкономических и монетарных проблем. В частности, спад производства, снижение экспортного потенциала, рост

уровня безработицы, внешнего долга, дефицита государственного бюджета и дефицита платёжного баланса. Решение этих сложных взаимосвязанных проблем зависит от качества разработанных конкретных мер и программы стабилизации экономики правительств всех стран.

Совершенствование методов и монетарных инструментов является обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. Поэтому в настоящее время в мировой экономической практике широко используются косвенные инструменты монетарной политики. К ним можно отнести операции на открытом рынке, дисконтную политику, обязательные резервные требования, операции по РЕПО, рефинансирование коммерческих банков, ломбардный механизм, валютные свопы, кредиты овернайт, кредитный аукцион и другие. Эти инструменты позволяют центральным банкам проводить эффективную монетарную политику, которая способствует обеспечению устойчивости цен и экономическому росту, укреплению макроэкономической и финансовой стабильности.

Традиционным инструментом монетарной политики является политика обязательных резервов Центрального банка. Через изменение резервной нормы можно менять размер денежной массы страны. Однако политика обязательных резервов является административным инструментом, сила воздействия которого через мультипликатор значительна.

Третьим инструментом монетарной политики является политика открытого рынка. Опыт развитых стран показывает, что активные операции на открытом рынке с целью регулирования ликвидности коммерческих банков невозможны при отсутствии у коммерческих банков заинтересованности в приобретении государственных ценных бумаг. Для формирования этой заинтересованности, уровень дохода по ним не должен быть ниже дохода по основным активным операциям.

В научных трудах известных ученых-экономистов часто встречается мнение о том, что не менее важным инструментом монетарной политики является валютная политика. В рамках валютной политики Центральные банки выполняют три вида валютных операций: валютная интервенция, обслуживание внешнего долга Правительства, управление официальными золотовалютными резервами.

Совершенствование методов и инструментов монетарной политики позволяет обеспечить стабильность цен, национальной валюты, процентных ставок, ликвидности банковской системы и денежного рынка, устойчивого экономического роста и тем самым способствует повышению стабильности макроэкономической и финансовой стабильности.

По результатам исследования теоретических основ сущности монетарной политики сформулировали следующие научные выводы:

1. Монетаризм основывается на понятии, что рыночная экономика является внутренней стабильной системой. Возникающие всякие негативные явления в ней – это результат неправильного вмешательства государства. Поэтому необходимо минимизировать такого вмешательства. Также существует сильная взаимосвязь между денежной массой в обращении и номинального ВВП, чем взаимосвязи между инвестицией и ВВП.

2. Из мировой экономической практики известно, что на спрос и предложение денег влияют в основном два фактора: номинальный объем ВВП и процентная ставка. По этим факторам были проведены различные монетарные и макроэкономические анализы учеными экономистами всех стран и сделаны соответствующие выводы, а также предложения.

3. Исходя из функций и полномочий, центральный банк является также ответственным за макроэкономическую стабилизацию экономики, реальный экономический рост и низкий уровень безработицы. Поэтому для обеспечения стабильности цен Центральные банки используют инструменты монетарной политики и воздействуют состоянию денежного рынка, ликвидности банковской системы и экономикой в целом.

4. Главная задача разработки и реализации центральным банком денежно-кредитной политики состоит в том, чтобы добиться максимально возможного равновесия денежного рынка и поддержать баланс между количеством денег в обращении и потребностью в них. На наш взгляд, проблема экономических циклов, выделяемых в экономической теории, имеет самостоятельное значение и связана с вопросами макроэкономической и финансовой сбалансированности.

Список использованных источников:

1. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.
2. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – С. 483.

3. Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: Гросс Медиа, 2005. – С. 96.
4. McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29, 1988. - P. 173-203.
5. Фридман М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
6. Лаврушин О.И., Банковский менеджмент. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 стр.
7. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy's effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.
8. Martin Bodenstein, Junzhu Zaho. Employment, wages and optimal monetary policy. Journal of Monetary Economics. February 14, 2019.
9. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: И.Д. ООО «Вильямс», 2013. – 880с.
10. Вахабов А.В. Обеспечение стабильности банковской системы в условиях кризиса//Экономический вестник Узбекистана. – Ташкент, 2009. - №4 – 24-с.
11. Омонов А.А., Коралиев Т.М. Деньги, кредит и банки. Учебник. – Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2012. – 324 с.;
12. Намозов О.Ш. Монетарная политика в переходной экономике: концептуальные подходы и программные направления. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент, 2001. – 39 с.
13. Бобакулов Т.И. Проблемы обеспечения стабильности курса национальной валюты и пути их решений. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д.э.н. – Ташкент: БФА, 2008. – 33с.
14. Шомуродов Р.Т. Пути совершенствования монетарных инструментов в банковской системе. Автореф. дисс. на соис. уч. ст. к.э.н. – Ташкент, 2004. – 19 с.